

МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: НОВОЕ ВРЕМЯ»

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNAL «SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME»

NATIONAL ACADEMY
OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH (NACSIR)

OJS
OPEN
JOURNAL
SYSTEMS

NATIONAL ACADEMY OF SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
RESEARCH(NACSIR)

SCIENCE AND EDUCATION: MODERN TIME

International Electronic Scientific and Practical Journal

№7 (2024)

Журнал основан в 2023 г.
Ежемесячное научное издание

Адрес редакции:

Республика Казахстан, 010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, С4.6

E-mail: nacsir.nauka@gmail.com

Адрес страницы в сети Интернет: nacsir.kz

Google Scholar

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

Главный редактор:
Абенов Айдос Максатович, *PhD (Казахстан)*

Редакционная коллегия

Сериков Айдос Максатович,
PhD (Казахстан)
С. Айтбаева,
магистр гуманитарных наук (Казахстан)
Аубакиров Максат Отешович,
кандидат педагогических наук (Казахстан)
Бурханов Ермек Нурмакович,
профессор (Казахстан)
Искандаров М.И.,
д.б.н., профессора (Кыргызстан)
Ниязова Т.Д.,
к.т.н., доцент (Узбекистан)
Хужамбердиев А.А.,
PhD (Узбекистан)
Ходжиева А.Б.,
кандидат медицинских наук (Таджикистан)
Борисов Антон Васильевич,
кандидат политологических наук, доцент (Россия)
Ахмедова С.Р.,
кандидат психологических наук, (Азербайджан)
Досина Елена Владимировна,
кандидат филологических наук (Белоруссия)
Курманов Айбол Болатович,
кандидат экономических наук (Кыргызстан)
Чемерисов Сергей Андреевич,
профессор, доктор юридических наук (Казахстан)
Жамбылов Канат Оралович,
профессор, доктор медицинских наук (Казахстан)

Editorial team

Aydos Maksatovich Serikov,
PhD (Kazakhstan)
S. Aitbaeva,
Master of Humanities (Kazakhstan)
Aubakirov Maksat Oteshovich,
Candidate of Pedagogical Sciences (Kazakhstan)
Burhanov Ermek Nurmakovich,
professor (Kazakhstan)
Iskandarov M.I.,
PhD, professor (Kyrgyzstan)
Niyazova T.D.,
Ph.D., associate professor (Uzbekistan)
Khuzhamberdiev A.A., PhD (Uzbekistan)
Khodzhieva A.B., candidate of medical sciences
(Tajikistan)
Borisov Anton Vasilyevich,
candidate of political sciences, associate professor
(Russia)
Akhmedova S.R.,
candidate of psychological sciences, (Azerbaijan)
Dosina Elena Vladimirovna,
candidate of philological sciences (Belarus)
Aybol Bolatovich Kurmanov,
Candidate of Economic Sciences (Kyrgyzstan)
Chemerisov Sergey Andreevich,
professor, doctor of legal sciences (Kazakhstan)
Zhambylov Kanat Oralovich,
professor, doctor of medical sciences (Kazakhstan)

Издатель: National Academy of Scientific and Innovative Research(NAcSIR)

Тематическая направленность: по различным отраслям технических, естественных, медицинских, общественных и гуманитарных наук.

Периодичность: Ежемесячно

Международный научный журнал зарегистрирован в комитете информации, Министерства культуры и информации Республики Казахстан.

МАЗМҰНЫ/ CONTENT/ СОДЕРЖАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

BEISEMBAYEVA ARAY, ALSHYNOVA AİMAN MEDEUBEKOVNA, BUTABAYEV MIR KHALILULLAYEVICH (ALMATY, KAZAKHSTAN) INCREASING THE ENERGY EFFICIENCY OF SUCTION PNEUMATIC CONVEYING SYSTEMS.....	7
ЖАЛАЛДИНОВ МУСА МУБАРАКОВИЧ, ТОКТОБЕКОВ САМАРБЕК КАРИМОВИЧ (ОШ ШААРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) АВТОУНАА ЖОЛДОРУНУН АРХИТЕКТУРАСЫ ЖАНА ЛАНДШАФТЫН ЖАКШЫРТУУ	12
САҒЫНОВА АЙДАНА МҰҢАЛБАЙҚЫЗЫ, УТЕБАЕВ УСЕН ЕДИЛБАЙУЛЫ, НАҒАШЫБАЙҚЫЗЫ БЕРЕКЕ (Г.АКТОБЕ, КАЗАХСТАН) ШАГ ЗА ШАГОМ: РАЗРАБОТКА TELEGRAM BOT С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ OPENAI ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СПРАВОЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ.....	17
ТАЖИЕВА НАРГИЗА НУРЛАНОВНА (КАЗАХСТАН) ТҮЙЕ СҮТІНЕ НЕГІЗДЕЛГЕН ҚЫШҚЫЛ СҮТТІ СУСЫН ӨНДІРСІНДЕГІ САПАСЫН ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІГІН БАҒАЛАУ.....	20
КЕНЖАХМЕТОВ ЕРАСЫЛ КЕНЖАХМЕТҰЛЫ (УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН) ОБЗОР СОВРЕМЕННЫХ ПОДХОДОВ И АЛГОРИТМОВ К ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ АНАЛИЗУ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПРИ ПРОКТОРИНГЕ.....	25
ӘШІРБЕК МӘДИНА КӘДІРЖАНҚЫЗЫ (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНА ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУДЕ ДИФФЕРЕНЦИАЛДЫҚ ТЕНДЕУЛЕРДІ ОҚЫТУДЫҢ ЕРЕШЕЛІКТЕРІ.....	38
ЖҰМАБЕК ЕЛАМАН СЕРІКҰЛЫ (УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, КАЗАХСТАН) РАЗРАБОТКА И ОПТИМИЗАЦИЯ АЛГОРИТМОВ РАСПОЗНАВАНИЯ СХОЖИХ ПО НАЧЕРТАНИЮ БУКВ И ЦИФР НОМЕРНЫХ ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ.....	43
ЖҰМАЕВА АРАЙГҰЛ ҚАЖМҰҚАНБЕТҚЫЗЫ, РЫСКАЛИЕВА БАЛДАЙ ЖАНАЙДАРОВНА, ЖАКСЫҒАЛИЕВА ДАРИГА СЕРИККАЛИЕВНА, БОЛАТ БАЛАУСА БЕКЗАТҚЫЗЫ, МАКСУТОВА НАДЕЖДА БИЖАНОВНА, ҒАДІЛБЕКОВА ГҰЛНАЗ ҚАЗБОЛАТҚЫЗЫ (ОРАЛ Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) ҚҰЛМАҚ АШЫТҚЫСЫ НЕГІЗІНДЕГІ БИДАЙ НАНЫНЫҢ САПА КӨРСЕТКІШТЕРІ.....	54
ЖҰМАЕВА АРАЙГҰЛ ҚАЖМҰҚАНБЕТҚЫЗЫ, ЖАКСЫҒАЛИЕВА ДАРИГА СЕРИККАЛИЕВНА, МАКСУТОВА НАДЕЖДА БИЖАНОВНА, БОЛАТ БАЛАУСА БЕКЗАТҚЫЗЫ, ҒАДІЛБЕКОВА ГҰЛНАЗ ҚАЗБОЛАТҚЫЗЫ(ОРАЛ ҚАЛАСЫ, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) БИДАЙ ҰРЫҒЫН ЕНГІЗУ АРҚЫЛЫ ҰНДЫ КОНДИТЕР ӨНІМІН БАЙЫТУ.....	62
ЖҰМАЕВА АРАЙГҰЛ ҚАЖМҰҚАНБЕТҚЫЗЫ, ЖАКСЫҒАЛИЕВА ДАРИГА СЕРИККАЛИЕВНА, ҒАДІЛБЕКОВА ГҰЛНАЗ ҚАЗБОЛАТҚЫЗЫ, МАКСУТОВА НАДЕЖДА БИЖАНОВНА, БОЛАТ БАЛАУСА БЕКЗАТҚЫЗЫ (ОРАЛ Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) ҚАТТЫ БИДАЙ ҰНЫНАН ДАЙЫНДАЛҒАН МАКАРОН ӨНІМІНІҢ САПАСЫН АСКӨК ҰНТАҒЫН ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ АРТТЫРУ.....	69
ОРАЗОВ АЯН ЖАРИЛКАСИНОВИЧ, АМАНТАЙ АЙЫМГҰЛ ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ, ЕРАЛЫ ДИАНА ҒАЛЫМҚЫЗЫ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) ГҰЛ ТОЗАҢЫ ҚОСЫЛҒАН ҚАНТТЫ ПЕЧЕНЬЕНІҢ САПАЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРІН ЗЕРТТЕУ.....	78
RAKNIMZHANOV D., KENZHEBAYEVA A., ALTAU A. CREATING AN APPLICATION FOR DATA ANALYSIS AND AN EFFICIENT AUTOMATIC WATERING SYSTEM FOR INDOOR PLANTS BASED ON IOT.....	82
ИСКАНДАРОВА МАСТУРА ИСКАНДАРОВНА, ТУРСУНОВА ГУЛСАНАМ РУЗИМУРОВОНА, АДИЛМАТОВА МАВЖУДА МИРЗАЕВНА, АХМЕДОВА ДИЛФУЗА УЛУГБЕК КИЗИ (УЗБЕКИСТАНА Г.ТАШКЕНТ) ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОТХОДОВ УГОЛЬНОГО ГИДРОМОЯ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ЛЕГКОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ КЕРАМЗИТА.....	89
АСАНОВА НУРИЛА САГЫНБЕКОВНА, АБДИМОМУНОВА ГУЛБАРА ӨСӨРБАЕВНА, ТАЖИДИНОВ ИСЛАМ САЛИХАНОВИЧ (ОШ ШААРЫ КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ) АРХИТЕКТУРА ЖАНА СКУЛЬПТУРА.....	93

ҚҰРМАНБЕКОВА АҚМАРАЛ ҚҰРМАНБЕКҚЫЗЫ, ТАЕВА АЙГУЛЬ МАРАТОВНА, АНАРБЕКОВА ҰЛЖАН ДҮЙСЕБАЙҚЫЗЫ (АЛМАТЫ Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) ӨСІМДІК ШИКІЗАТЫН ПАЙДАЛАНА ОТЫРЫП, ҚҰС ЕТІ ӨНІМДЕРІНІҢ АССОРТИМЕНТІН КЕҢЕЙТУ	98
МАУЛЕТОВ КӘРІМ БАТЫРБЕКҰЛЫ, САПАРҒАЛИЕВ РАЙЫМБЕК БАЙБАҚТЫҰЛЫ, ИХАНОВ ҚАЙЫРБЕК АЙТЖАНҰЛЫ (ОРАЛ Қ., ҚАЗАҚСТАН) ТӨМЕН ТЕМПЕРАТУРАЛЫ БӨЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ БОЙЫНША ГАЗДЫ ДАЙЫНДАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ	101
ОРАЗОВ АЯН ЖАРИЛКАСИНОВИЧ, ЕРАЛЫ ДИАНА ҒАЛЫМҚЫЗЫ, АМАНТАЙ АЙЫМГҰЛ ҚУАНДЫҚҚЫЗЫ (ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) ЫСТАЛҒАН ҚҰЙРЫҚ МАЙДЫҢ ҚҰРАМЫНДАҒЫ АУЫР МЕТАЛДАРДЫ АНЫҚТАУ	107
АМАНГЕЛДИЕВА НАЗЕРКЕ ҚУАНЫШҚЫЗЫ (Г. АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ ЕСТЕСТВЕННОЙ РАДИОАКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ С УРОВНЕМ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В ГОРОДЕ АЛМАТЫ	112
ЮСУПОВ СУХРОБ КАХРАМОН УГЛИ, РУЗИЕВ НЕЪМАТ РУЗИЕВИЧ, ЮСУПОВ ФАРХОД МАХКАМОВИЧ, БАЙМАТОВА ГУЛНОЗА АХМЕДОВНА (РК УЗБЕКИСТАН) ИМПОРТОЗАМЕЩАЮЩИЕ РЕАГЕНТЫ – ВСПЕНИВАТЕЛИ ДЛЯ ИЗВЛЕЧЕНИЯ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ	115
РАЖАБОВ АДХАМДЖОН ХАМДАМОВИЧ, МАХМУДОВ ИЛХОМ ЭРНАЗАРОВИЧ ОЦЕНКИ СОСТОЯНИЯ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПЛОТИН ВОДОХРАНИЛИЩ.....	120
ГОРЯЧИХ КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГЛАУДИНОВА МЕХРИБАНУ БЕКРИМЖАНОВНА, ГОРЯЧИХ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) АРХИТЕКТУРА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ: ПЛАНИРОВОЧНЫЕ РЕШЕНИЯ ЛАБОРАТОРИЙ И ПРИЛАБОРАТОРНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ	126
ГОРЯЧИХ КРИСТИНА АЛЕКСАНДРОВНА, ГЛАУДИНОВА МЕХРИБАНУ БЕКРИМЖАНОВНА, ГОРЯЧИХ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ (АЛМАТЫ, КАЗАХСТАН) АРХИТЕКТУРНЫЕ РЕШЕНИЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ	134
ЕРҒАЛИЕВ ЖАНДОС ТОҚТАСЫНҰЛЫ, АЛШЫНОВА АЙМАН МЕДЕУБЕКОВНА (АЛМАТЫ Қ., ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ) КҮН СӘУЛЕСІНЕН ҚҰАТ АЛАТЫН ГЕЛИОКЕПТИРУ ҚОНДЫРҒЫСЫН НЕГІЗДЕУ	140
ХАКИМОВА Т.Х., СПАБЕКОВА Ж.Х., ЗАКАРЯНОВА Н.Б. (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ АҚПАРАТТЫҚ ҚАУІПСІЗДІКТИҢ МАҢЫЗДЫЛЫҒЫ	144
ЯКИМЧУК АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ (РОССИЯ, Г.БАРНАУЛ) РАЗРАБОТКА WEB-КОНСТРУКТОРА МОДИФИКАЦИЙ ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО КОНТЕНТА	150
КАРАШИНА ТОМИРИС УТЕШОВНА (АЛМАТЫ, ҚАЗАҚСТАН) МАҢЫЗДЫ АҚПАРАТТЫҚ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДА КИБЕРҚАУІПТЕРДІ ТАЛДАУ ЖҮЙЕСІН ӨЗІРЛЕУДЕ НЕЙРОНДЫҚ ЖЕЛІЛЕРДІҢ ҚОЛДАНУЫН ҚАРАСТЫРУ	155
ТАБЫНБЕКОВ АЛИБЕК СЕРИКОВИЧ (КАРАГАНДА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ОБРАБОТКА ТВЕРДООБРАБАТЫВАЕМЫХ МЕТАЛЛОВ	159
ТАБЫНБЕКОВ АЛИБЕК СЕРИКОВИЧ, САДЫКОВА АЛЬФИНА АМИРОВНА (КАРАГАНДА, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) УСЛОВИЕ КОНТАКТНОЙ ПРОЧНОСТИ СФЕРИЧЕСКОЙ РОЛИКОВОЙ ПЕРЕДАЧИ С ДВУХРЯДНЫМ САТЕЛЛИТОМ	163
КУБАШЕВА АЛМАГҰЛ АМАНГЕЛДИЕВНА, АМАНБАЕВА ЖАНЫЛСЫН ШЫНБЕРГЕНОВНА (ГОРОД АТЫРАУ, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН) НАУЧНЫЙ ПОДХОД В ОБЛАСТИ ОБЛАЧНЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ ДЛЯ БОЛЬШИХ ДАННЫХ	166
ЮНУСОВ РУСТЕМ ФАЙКОВИЧ, ИМОМНАЗАРОВ АЗИЗБЕК БОТИРОВИЧ (Г. КАРШИ, РЕСПУБЛИКА УЗБЕКИСТАН.) МАТРИЧНО-ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД К РАСЧЕТУ ЛИНЕЙНОГО АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ	171
ТЯГЛИН ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ (ГОРОД ДУБАЙ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ) ВЕТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС – НОВОЕ ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ	182
ТЯГЛИН ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ (ДУБАЙ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ) ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ГОРОДА – НОВАЯ МНОГОУРОВНЕВАЯ СИСТЕМА КОММУНИКАЦИЙ	187
ТЯГЛИН ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ (ДУБАЙ, ОБЪЕДИНЕННЫЕ АРАБСКИЕ ЭМИРАТЫ) ГИДРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ – НОВЫЙ ВЕКТОР РАЗВИТИЯ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ	191
Л.Т. САРТТАРОВА, Л.Б. ИМАНКУЛОВА, Ж.А. РАМАНКУЛОВ (Г. АЛМАТЫ) АЯҚ КИІМ КӘСПОРЫНДАРЫНДАҒЫ РЕСУРС ҮНЕМДІ ҚАЛЫПШЫ АНАЛИЗІ	195